

PATHOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RUPTURED AORTIC AND HEART ANEURYSM**Мамыраимов Е.,***«Saryagash Central District Hospital» of the Health Care Institution of the Turkestan Region
Saryagash***Убайдаева А.,***International Kazakh-Turkish University named after Akhmed Yasawi
Turkestan***Бегимбетов З.***«Keles Central District Hospital» of the Health Care Institution of the Turkestan Region
Abay***ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТ РАЗРЫВОВ АНЕВРИЗМ АОРТЫ И СЕРДЦА****Мамыраимов Е.Б.***Сарыагашская центральная районная больница» УЗ туркестанской области
г.Сарыагаш***Убайдаева А.Б.***Международный Казахско-Турецкий Университет им. Ахмеда Ясави
г. Туркестан***Бегимбетов З.Т.***«Келесская центральная районная больница» УЗ Туркестанской области
г. Абай*<https://doi.org/10.5281/zenodo.15789485>**Abstract**

The aorta is not a rigid tube, it is an "organ" with lamellar units composed of elastic fibers, extracellular matrix, and smooth muscle cells between them as the parenchyma. Several diseases may occur in the natural course of the aorta, requiring replacement of both the semilunar cusps and the ascending aorta. These may include congenital defects such as bicuspid aortic valve and coarctation of the isthmus with aortopathy; genetic ones such as Marfan and Williams syndromes; degenerative diseases such as atherosclerosis and medial necrosis with aortic dilation, valve insufficiency, and dissecting aneurysm; inflammatory diseases such as Takayasu arteritis, syphilis, giant cell aortitis; neoplasms; and trauma.

Materials and methods: To study the problem of sudden death from ruptured aortic aneurysms, a retrospective study of pathological and forensic cases of non-violent death due to rupture of the aortic aneurysm was conducted over 5 years (2014-2018) - 54 cases and 9 cases of violent death from traumatic ruptures of the aorta over three years (2016-2018). In order to determine the circumstances and place of death, a method of collecting catamnesis from relatives of the deceased and a questionnaire method were used.

Results: in the venous wall tissue there is a pronounced edema with diapedetic perivascular hemorrhages, in one of the sections there is moderate lympholeukocytic infiltration of the vessel wall at the site of attachment of the head of the mixed thrombus. In the perivascular zones, foci of diapedetic hemorrhages are detected. In the fragment of the aorta - there is fraying of the aortic wall, focal accumulation of lipid cells under the intima, in some sections there is stratification of the wall with blood with foci of hemorrhages, most likely, this fragment was taken from the site of rupture of the aortic valve; in the periaortic zone there are single lymphocytes

Conclusion. Currently, there are no effective medical treatments to prevent the growth or rupture of aortic aneurysms, and long-term clinical trials of potential drugs, including Ang II-converting enzyme inhibitors, angiotensin receptor blockers, β -blockers, and statins, have shown limited efficacy in controlling aortic aneurysms. However, recent advances in single-cell analysis, proteomics, and artificial intelligence will provide new opportunities to identify various targets involved in cellular heterogeneity, SMC phenotypic switching, vascular inflammation, cell death, ECM degradation, intramural thrombosis, and extracellular vesicles.

Аннотация

Аорта — это не жесткая трубка, это «орган» с пластинчатыми единицами, состоящими из эластичных волокон, внеклеточного матрикса и гладкомышечных клеток между ними в качестве паренхимы. Несколько заболеваний могут возникнуть в естественном течении аорты, требуя замены как полулунных створок, так и восходящей части аорты. Это могут быть врожденные дефекты, такие как двустворчатый аортальный клапан и коарктация перешейка с аортопатией; генетически обусловленные, такие как синдромы Марфана и Уильямса; дегенеративные заболевания, такие как атеросклероз и медиальный некроз с расширением аорты, недостаточностью клапана и расслаивающей аневризмой; воспалительные заболевания, такие как артериит Такаюсу, сифилис, гигантоклеточный аортит; новообразования; и травмы.

Материалы и методы: Для изучения проблемы внезапной смерти от разрывов аневризм аорты проведено ретроспективное исследование патологоанатомических и судебно-медицинских случаев ненасильственной смерти по причине разрыва АА за 5 лет (2014-2018) -54 случаев и 9-ти анализ случаев ненасильственной смерти от травматических разрывов аорты за три года (2016-2018). В целях определения обстоятельств и места смерти использована методика сбора катамнеза у родственников умерших и методику анкетирования.

Результаты: в ткани венозной стенки отмечается выраженный отек с диапедезными периваскулярными кровоизлияниями, в одном из срезов наблюдается умеренная лимфолейкоцитарная инфильтрация стенки сосуда в месте прикрепления головки смешанного тромба. В периваскулярных зонах выявляются очаги диапедезных кровоизлияний. В фрагменте аорты – отмечается разволокнения стенки аорты, фокальное скопление под интимой липидных клеток, в части срезов имеется расслоения стенки кровью с очагами кровоизлияний, скорее всего, этот фрагмент взят с места разрыва аортального клапана; в периаортальной зоне единичные лимфоциты

Заключение. В настоящее время не существует эффективных медицинских методов лечения для предотвращения роста или разрыва аневризм аорты, а долгосрочные клинические испытания потенциальных препаратов, включая ингибиторы Ang II-превращающего фермента, блокаторы рецепторов ангиотензина, β -блокаторы и статины, показали ограниченную эффективность в контроле аневризм аорты. Однако последние передовые технологии в анализе отдельных клеток, протеомике и искусственном интеллекте предоставят новые возможности для идентификации различных мишеней, вовлеченных в клеточную гетерогенность, фенотипическое переключение ГМК, сосудистое воспаление, гибель клеток, деградацию ВКМ, интрамуральный тромбоз и внеклеточные везикулы.

Keywords: aortic aneurysm, venous thrombosis, elastic fibers, medial degeneration, vascular smooth muscle cells

Ключевые слова: аневризма аорты, тромбоз вен, эластические волокна, медиальная дегенерация, сосудистые гладкомышечные клетки

Актуальность. В целом проблема внезапной смерти в настоящее время является актуальной. Внезапная смерть, как правило, наступает быстро и почти всегда непредсказуемо, без предварительных клинических проявлений, на фоне полного или относительно полного благополучия человека. Современные исследования проблемы внезапной смерти сосредотачиваются на установлении обстоятельств, связанных, в основном, с коронарной болезнью сердца и цереброваскулярными заболеваниями. Несмотря на современные сведения о патологии аорты и сердца, особенности внезапной смерти при разрывах аневризм совершенно не изучались [1,2,3].

По данным большинства авторов, в момент разрыва аневризмы умирает 40-50% лиц, еще 30% уходят из жизни в течение 4-6 часов, не дожив до операции. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в их хирургическом лечении, Аневризма остаются трудным для диагностики заболеванием с высокой летальностью [4,5,8].

Госпитальная летальность оперированных пациентов при разрыве Аневризма достигает 40-70%. Как известно, внезапная смерть главный объект исследования судебных медиков. Перед ними стоит первое и главное задание выяснение причин, обстоятельств и категории смерти: насильственная или ненасильственная [6,9,11].

Частота разрывов аневризм аорты и сердца ежегодно растет, однако в судебно-медицинской практике не проводятся целенаправленные патоморфологические исследования скоропостижной ненасильственной смерти от разрывов аневризм по заранее спланированным алгоритмом работы. В повседневной экспертной работе отсутствуют унифицированные протоколы исследования сердечно-сосудистой системы с данным катамнеза. Поэтому

одной из важных задач данного исследования является разработка практических рекомендаций и подходов к проведению аутопсий случаев смерти при разрывах аневризм аорты и сердца.

Цель работы на основе ретроспективного патологоанатомического исследования случаев внезапной смерти от разрывов аневризм аорты.

Материалы и методы исследования. Для изучения проблемы внезапной смерти от разрывов аневризм аорты проведено ретроспективное исследование патологоанатомических и судебно-медицинских случаев ненасильственной смерти по причине разрыва АА за 5 лет (2014-2018) -54 случаев и 9-ти анализ случаев насильственной смерти от травматических разрывов аорты за три года (2016-2018). В целях определения обстоятельств и места смерти использована методика сбора катамнеза у родственников умерших и методику анкетирования. Для установления причин, механизмов внезапной смерти, а также патоморфологических изменений стенки аорты в зоне разрыва аневризм применялись методики макроскопического, гистологического и гистохимического исследований с использованием следующих методик окраски: гематоксилином-эозином, по Ван-Гизону.

Результаты и их обсуждение: Работа посвящена изучению проблемы внезапной смерти от разрывов аневризм аорты в патологоанатомической и судебно-медицинской практике. Проведены ретроспективные и проспективные исследования 54 случаев ненасильственной смерти по причине разрыва аневризм аорты за 5 лет (2014-2018) и анализ 9 случаев насильственной смерти от травматических разрывов аорты за три года (2016-2018). Все наблюдения были разделены на четыре группы в зависимости от объема имеющихся данных о случаях внезапной смерти.

Первая группа исследования включала 24 случая ненасильственной смерти от разрыва АА – ретроспективный материал за 5-летний период (2014-2018). Проведен анализ, основанный лишь на данных, которые были в материалах судебно-медицинских экспертиз.

Вторая группа – 12 случая ненасильственной смерти от разрыва АА -ретроспективный материал за тот же период (2014- 2018 гг.). В этой группе удалось провести более углубленный анализ. Он проведен не только на основании актов вскрытий, но и на основании катамнеза, собранного у родственников умерших.

Третья группа – 18 случаев ненасильственной смерти от разрывов аневризм аорты – собственный материал за 5-лет (2014 - 2018). Проведен детальный анализ для получения максимальной информации о причинах заболеваемости, клинической кар-

тине, профессии, обстоятельств смерти. Исследовались патоморфологические изменения в стенке аорты.

Четвертая группа – 9 случаев насильственной смерти от разрывов аорты травматического генеза – собственный материал за три года (2016- 2018).

В исследовании использованы две основные методические подходы: клинический, патоморфологический и судебно медицинский экспертизы. Проведен поиск этиологических факторов, установлены непосредственные причины смерти и патоморфологические изменения стенки аорты. Для исследования особенностей внезапной смерти были разработаны три формы анкет. На основании полного патологоанатомического и судебно-медицинского анализа случаев аневризм определены обстоятельства и место смерти, особенности танато-генеза при разрывах аорты.

Рисунок 1. Язва атеросклеротической бляшки с интрамуральной гематомой, ложной аневризмой и наружным разрывом.

Классическое расслоение аорты начинается с разрыва интимы и продолжается вперед (антеградное расслоение) в наружной средней оболочке с риском внешнего разрыва, гемоперикарда и тампонады сердца в случае восходящей аорты или левого гемоторакса в случае нисходящей аорты (рисунок-1). Расслоение преобразует аорту в два просвета (истинный и ложный) и может вовлекать жизненно важные артерии, такие как сонная и почечная, с ишемическим повреждением органов. Повторный вход может происходить при дистальных разрывах интимы, приводя к двухствольному хроническому расслоению аорты [14, 15]. Ретроградное расслоение в направлении корня аорты может быть причиной комиссуральной дегисценции с недостаточностью аортального клапана и расслоения коронарных стволов с инфарктом миокарда. Геморрагическая инфильтрация аорто-предсердного пространства и

межпредсердной перегородки может быть причиной атриовентрикулярной блокады из-за нарушения атрио-узловой проводимости.

Патоморфологическом исследовании в ткани венозной стенки отмечается выраженный отек с диапедезными периваскулярными кровоизлияниями, в одном из срезов наблюдается умеренная лимфолейкоцитарная инфильтрация стенки сосуда в месте прикрепления головки смешанного тромба; в других срезах фрагменты тела растущего тромба, представленные красным тромбом (рисунок-2(а,б)). В периваскулярных зонах выявляются очаги диапедезных кровоизлияний и фрагменте аорты – отмечается разволокнения стенки аорты, фокальное скопление под интимой липидных клеток, в части срезов имеется расслоения стенки кровью с очагами кровоизлияний, скорее всего, этот фрагмент взят с места разрыва аортального клапана; в периаортальной зоне единичные лимфоциты (рисунок-3(а,б)).

Рисунок 2(а,б). Вена: головка тромба, смешанный тромб, Реактивный флебит

Рисунок 3(а,б). Аорта: место расслаивание и разрыва стеки с кровоизлиянием

Основными патоморфологическими изменениями при тотальных и субтотальных расслаивающих аневризмах аорты являются изменения эластического каркаса медики стенки аорты, которые соответствуют морфологической картине кистозного медианекроза аорты. Это накопление мукоидных веществ, лентовидные безъядерные зоны, дистрофия гладкомышечных клеток с формированием кистозных полостей, изменения эластических волокон – фрагментация, гиперэластоз, мультипликация, истончение и распрямление, участки значительного эластолизиса, зоны, представлены аморфными массами. В случаях локальных расслаивающих аневризм восходящего отдела аорты выявлен локальный медианекроз, локализованный лишь в пределах аневризмы.

Обсуждение

Внезапная смерть, обусловленная разрывом аневризм аорты и сердца, чаще наступала дома, в доклиническом периоде в состоянии покоя среди «полного» здоровья или после физической нагрузки, сердечного приступа или эмоциональной нагрузки. 62,0% умерших из общего количества лиц с выясненным профессиональным маршрутом были заняты на работах с вредными условиями труда: пайка деталей, наличие тяжелых металлов (свинец, цинк), гальванизация деталей, газосваривание, использование отбойного молотка, изготовление опилочных плит на мебельном цехе и другие.

Атеросклеротическая аневризма является осложнением прогрессирующего истончения средней оболочки из-за высвобождения протеаз (включая эластазу) моноцитами, которые играют ключевую роль в возникновении и прогрессировании атеросклероза [8]. Высвобождение протеаз в интиму может привести к истончению и разрыву фиброзной оболочки с отложением тромба. На внешней стороне средней оболочки высвобождение объясняет прогрессирующее истончение стенки аорты с образованием аневризмы. Возникновение атеросклеротической аневризмы аорты чаще встречается в брюшной аорте, где стенка тоньше и количество эластичных пластинок значительно меньше.

Дегенеративное заболевание может в первую очередь поражать среднюю оболочку с медианекрозом, фрагментацией эластичных волокон и увеличением внеклеточного основного вещества в пластинчатых единицах, даже при отсутствии генетически обусловленного расстройства. Это может быть причиной расширения восходящей аорты и регургитации аортального клапана, в настоящее время наиболее частой причины недостаточности аорты.

Гипертонический криз является основным провоцирующим фактором расслаивающей аневризмы, которая может возникать как из восходящей, так и из нисходящей аорты. Существует более доброкачественная форма (так

называемая интрамуральная гематома), которая не имеет разрыва интимы и расположена в грудной аорте с источником крови из vasa vasorum [9]. Гипертония в значительной степени является более частым фактором риска (85%) расслоения аорты [10,11],

Патоморфологические изменения стенки аорты, приведшие к формированию аневризмы, развивались чаще всего под влиянием ксенобиотиков, которые поступали в организм в процессе профессиональной деятельности и при курении. Важную роль в развитии аневризм аорты у лиц старших возрастных групп играли патологические изменения аортального клапана (дегенеративный кальциноз и склероз створок аорты). Главной причиной расслаивающихся аневризм аорты является медианекроз аорты; благоприятным фактором выступает артериальная гипертензия.

В заключение, аорта подобна органу с гладкомышечными клетками пластинчатых единиц в качестве «паренхимы». Несколько заболеваний могут поражать грудную аорту: врожденные, генетически обусловленные, дегенеративные, воспалительные (как инфекционные, так и иммунные), неопластические и травматические. При нескольких патологических состояниях аортальный клапан, восходящая аорта и дуга аорты представляют собой анатомо-патологическую единицу.

Таким образом, на основе выше изложенных прихожу к следующему выводу:

1. Непосредственной причиной смерти в 54 случаях внезапной ненасильственной смерти от разрывов аневризм аорты была остановка сердечной деятельности, обусловленная гемотампонадой сердца или острой кровопотерей.

2. Внезапная смерть, обусловленная разрывом аневризм аорты, чаще наступала стационаре, дома, в доклиническом периоде в состоянии покоя среди «полного» здоровья или после физической нагрузки, эмоциональной нагрузки. 62,0% умерших из общего количества лиц с выясненным профессиональным маршрутом работали на работах с вредными условиями труда: пайки деталей, работы с тяжелыми металлами (свинец, цинк), с гальванизацией деталей, из газосваривания, с отбойным молотком, на мебельном цехе и другими.

3. Мешковидные расслаивающиеся аневризмы неатеросклеротического генеза чаще локализовались в восходящей части аорты. Интрамуральный разрыв аневризмы в надклапанный участке типично приводил к гемотампонаде сердца.

4. Вариантами травматических повреждений аорты были: разрывы аорты при автотранспортных катастрофах, в частности у лиц в салоне автомобиля, наездах автотранспорта на пешеходов.

Список литературы:

1. Wallace, S. E. et al. MYLK pathogenic variants aortic disease presentation, pregnancy risk, and characterization of pathogenic missense variants. *Genet. Med.* 21, 144–151 (2019).

2. Pannu, H. et al. MYH11 mutations result in a distinct vascular pathology driven by insulin-like growth factor 1 and angiotensin II. *Hum. Mol. Genet.* 16, 2453–2462 (2007).

3. Abbruzzese P.A. Aortic coarctation: an overview / P.A. Abbruzzese, E. Aidala // *J. Cardiovasc. Med. (Hagerstown)*. -2007. V. 8. - P. 123-128.

4. Baumgartner D. Aortic elastic properties in patients with Marfan syndrome: new diagnostic markers? / D. Baumgartner, C. Baumgartner, U. Schweigmann et al. // *Cardiol. Young.* 2004. - V. 14. - P. 13.

5. Brown J.W. Recurrent coarctation: is surgical repair of repair coarctation of the aorta safe and effective? J.W. Brown, M. Ruzmetov, M.H. Hoyer et al. // *Ann. Thorac. Surg.* 2009. - V. 88. - P. 19230-1930.

6. Chowdhury U.K. Central pulmonary artery histopathology in patients with cyanotic congenital heart diseases / U.K. Chowdhury, N. Dipl, A.K. Bishnoi et al // *Ann. Thorac. Surg.* 2009. - V. 87. - P. 589-596.

7. Durier S. Physiological genomics of human arteries: quantitative relationship between gene expression and arterial stiffness / S. Durier, C. Fas-sot, S. Laurent et al. // *Circulation*. -2003. V. 108. -P. 1845-1851.

8. Томпсон, Р. В.; Паркс, В. К. Роль матриксных металлопротеиназ в аневризмах брюшной аорты. *Ann. NY Acad. Sci.* 1996, 800, 157–174.

9. Ema M. Cell fate decisions in early blood vessel formation M. Ema, J. Rossant // *Trend Cardiovasc. Med.* 2003. - V. 13. - P. 254-259.

10. Fawzy M.E. Twenty-two years of follow-up results of balloon angioplasty discreet native coarctation of the aorta in adolescents and adults / M.E. Fawzy, A. Fathala, A. Osman et al. // *Am. Heart J.* 2008. - V. 156. -P. 910-917.

11. Evangelista, A.; Mukherjee, D.; Mehta, RH; O'Gara, PT; Fattori, R.; Cooper, JV; Smith, DE; Oh, JK; Hutchison, S.; Sechtem, U.; et al. Международный регистр исследователей расслоения аорты (IRAD). Острая интрамуральная гематома аорты: загадка эволюции. *Circulation* 2005, 111, 1063–1070.

12. Larson, EW; Edwards, WD Факторы риска расслоения аорты: исследование аутопсии 161 случая. *Am. J. Cardiol.* 1984, 53, 849–855.

13. Goldfinger, JZ; Halperin, JL; Marin, ML; Stewart, AS; Eagle, KA; Fuster, V. Аневризма грудной аорты и ее расслоение. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2014, 64, 1725–1739.

14. Vaideeswar, P.; Dixit, V.; Butany, J.; David, TE; Feindel, C. Хирургическая патология хронических расслоений восходящей аорты. *Патология* 2008, 40, 505–512.

15. Wallace, S. E. et al. MYLK pathogenic variants aortic disease presentation, pregnancy risk, and characterization of pathogenic missense variants. *Genet. Med.* 21, 144–151 (2019).